
TEMPO OCEÂNICO EM TRAVESSIA: IMAGENS PARA FISSURAR O INSTANTE

DOI: 10.5281/zenodo.13748260

Barbara dos Santos
Instituto de Artes /Universidade Estadual Paulista (UNESP)
b.santos01@unesp.br

AT09: Ensino de Linguagem

Uma câmera que vê com as lentes alargadas no pensamento flutuante e corre por máquinas desejanτες em processo de lisura nas poéticas do tempo travessia como possibilidade da experiência pelo corpo coletivo em prospecção. Observar o campo expandido do território em percurso, na qual as ruínas, as frestas, as esquinas, as bifurcações, as rachaduras, o que nos escapa são elementos para uma escrita fotográfica generosa que nos permite adentrar o desconhecido, penetrar nas linhas de fuga que transitam o nosso imaginário e o devir na tentativa de ocupar os espaços, vazar por eles e transitar em outros porvires, nos entretempos, nos rastros, nas memórias. A câmera corre por entre, dentre os locais não-habitados, procurando aquilo que vaza, que escapa aos nossos olhos preocupados com o tempo cronológico, na qual o instante do encontro entre a lente do equipamento e a própria ruína são os devires que levam as continuidades, as reticências, na trajetória do corpo que se desloca para deleitar-se sobre as urgências, sobre as necessidades que são vitais, que exprimem o habitar na sua excelência máxima. Dentro de um saco de palha, restos de poeira e fragmentos se misturam com o olhar atento e minucioso do corpo que habita a câmera, onde o ar pede passagem, percebe-se em pequenos buraquinhos que escapam os respiros de uma outra lógica do cuidado com o outro. Repousar-se sobre o tempo do relógio, procurando outros tempos, os entretempos, o tempo travessia, no prolongamento do olhar alargado, curioso, atento, de passagem. Num galpão abandonado de escuridão precisa, uma câmera encontra o seu lugar e se deleita, mapeando os fiapos de uma trama, na qual o tear é o nosso próprio corpo em projeção e a agulha é a nossa conexão com a experiência em fluxo, em transbordamento, em prospecção.

Palavras-chave: Experiência. Materialidades. Memória. Poéticas visuais. Processos de criação.